

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL BRASILEIRA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA LRF E SUA IMPLEMENTAÇÃO.

Bruno Almeida Quevedo Rodrigues - Autor¹
Alisson Eduardo Maehler - Coautor²

¹PROFIAP – UFPEL - brunoalmeidaquevedo@gmail.com

²PROFIAP – UFPEL - alisson.maehler@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20574310

Resumo

A Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), redefiniu os parâmetros de organização das finanças públicas no Brasil ao incorporar a transparência como eixo principal da gestão fiscal, este estudo examina a transparência fiscal não apenas como obrigação normativa, mas como fenômeno institucional e democrático. O estudo também demonstra problemas persistentes na aplicação da lei, incluindo uma divisão entre o nível de provisão técnica dos municípios brasileiros e a necessidade de traduzir a terminologia contábil para o cidadão comum. A transparência total envolve gastos com tecnologia, iniciativas de treinamento de pessoal e oportunidades educacionais em torno dos assuntos fiscais da sociedade. Conclui-se que, embora o arcabouço normativo brasileiro seja robusto, persistem desafios estruturais relacionados à capacidade técnica dos entes federados, à interligação das informações fiscais e à distância entre transparência formal e transparência material.

Palavras-Chaves: Lei de Responsabilidade Fiscal; Transparência Pública; Gestão Fiscal; Accountability; Administração Pública.

1. INTRODUÇÃO

A consolidação do regime democrático brasileiro exigiu a reconfiguração dos mecanismos de controle sobre a atividade financeira do Estado. Nesse contexto, a Lei de Responsabilidade Fiscal surgiu como instrumento normativo destinado a orientar e conduzir as finanças públicas e a determinar padrões objetivos de responsabilidade na gestão orçamentária, com isso, este artigo se propõe a analisar a LRF através da lente da teoria da transparência sobre como esse mecanismo legal se tornou um dos instrumentos fundamentais da democracia e do controle social.

Nos últimos anos, cada vez mais a literatura acadêmica sobre o assunto (LEROY; BRUNOZI JÚNIOR; ÁVILA, 2021; PESSOA; SOUZA; SOUZA, 2024; CARVALHO, 2024), têm pontuado que a transparência estatal é fundamental para o funcionamento das instituições democráticas, uma vez que contribui para reduzir o distanciamento de informações públicas entre governo e sociedade e amplia a capacidade de monitoramento das políticas públicas. Além disso, algumas evidências, como a de Mesquita e Azevedo (2024), indicam que a divulgação sistemática de informações fiscais e orçamentárias contribui para fortalecer a accountability e melhorar a qualidade da gestão pública.

Com relação a divulgações sistemáticas fiscais, Leroy, Brunozi Júnior e Ávila (2021) demonstram que finanças públicas e transparência fiscal estão diretamente ligada ao fortalecimento das instituições democráticas, uma vez que governos mais transparentes apresentam maior capacidade de prestação de contas e conseqüentemente maior participação cidadã.

Com esse cenário apresentado, este estudo justifica-se tanto do ponto de vista teórico quanto prático; Do ponto de vista acadêmico, apesar do avanço das pesquisas sobre transparência pública e governança fiscal, ainda existem lacunas relacionadas à compreensão da efetividade dos instrumentos legais de transparência na promoção do controle social sobre as finanças públicas através da LRF, especialmente no contexto brasileiro, que persistem desafios relacionados à capacidade institucional dos entes federativos e à efetiva acessibilidade das informações públicas pela sociedade (MACIEL, 2021; CARVALHO, 2024).

Do ponto de vista prático, entender como os instrumentos de transparência previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal ajudam a fortalecer a accountability pública e auxiliar no aprimoramento das políticas de governança fiscal e no desenvolvimento de mecanismos mais eficientes de controle social sobre a gestão do dinheiro público.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza descritivo-analítica, tendo como escopo compreender a transparência na gestão fiscal brasileira a partir do arcabouço normativo e da literatura atual sobre o tema. A abordagem qualitativa foi escolhida por permitir a interpretação crítica de fenômenos institucionais relacionadas à transparência pública e à accountability no setor público.

O estudo parte da análise normativa vigente que estrutura a transparência fiscal no Brasil, especialmente a Constituição Federal de 1988, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Lei Complementar nº 131/2009, que ampliou a obrigatoriedade da divulgação em tempo real das informações fiscais e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que consolidou o direito fundamental de acesso às informações públicas.

Do ponto de vista metodológico, foram utilizados dois procedimentos principais: revisão bibliográfica e análise documental. A revisão bibliográfica concentrou-se em estudos acadêmicos recentes sobre transparência pública, gestão fiscal e accountability, com recorte em artigos publicados entre 2019 e 2025, que analisam a evolução institucional da transparência fiscal no Brasil e seus impactos na governança pública, os quais evidenciam que a divulgação sistemática de informações fiscais fortalece a prestação de contas governamental e amplia a participação cidadã.

A análise documental concentrou-se na interpretação dos dispositivos legais e institucionais que estruturam a transparência fiscal brasileira, buscando identificar como esses instrumentos normativos estabelecem mecanismos de transparência pública.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conforme destacam Leroy, Brunozi Júnior e Ávila (2021, p. 18), “a transparência governamental constitui elemento central para o fortalecimento das instituições democráticas e para o desenvolvimento da accountability pública”, com essa afirmação observamos que a transparência é um dos pilares básicos de uma governança democrática contemporânea, pois permite que a sociedade acompanhe a atuação do Estado e fiscalize o desempenho das instituições públicas, com isso, a transparência atua como meio de aproximar a informação entre governo e cidadãos, ampliando a capacidade de fiscalização social.

Nesse contexto, o conceito de accountability está diretamente relacionado ao dever dos gestores públicos de prestar contas de suas decisões à sociedade, além disso a ampliação da

transparência pública fortalece mecanismos de controle social e contribui para melhorar a qualidade da gestão pública (PESSOA; SOUZA; SOUZA, 2024).

Maciel (2021, p. 42) afirma que “a transparência fiscal constitui um dos principais instrumentos de fortalecimento da governança pública e de aprimoramento da gestão das finanças estatais”, assim, a transparência não deve ser vista apenas como uma mera exigência legal, mas como instrumento essencial para garantir legitimidade plena às decisões governamentais e ampliar a participação cidadã na gestão pública, referindo-se à divulgação das informações relacionadas à arrecadação de receitas, execução de despesas e planejamento orçamentário do Estado.

Além disso, conforme Mesquita e Azevedo (2024), os mecanismos de transparência no processo orçamentário podem ampliar a participação social e contribuir para decisões públicas mais eficientes. Mesquita e Azevedo (2024) identificaram que a divulgação de informações fiscais em audiências públicas orçamentárias favorece o acompanhamento das decisões governamentais e fortalece os mecanismos de controle social, diante disso, a transparência fiscal assume papel estratégico na promoção da responsabilidade na gestão dos recursos públicos e no fortalecimento da relação entre Estado e sociedade, representando um marco institucional importante ao introduzir regras voltadas ao planejamento, controle e transparência das finanças públicas.

Conforme observa Maciel (2021, p. 45), “a Lei de Responsabilidade Fiscal consolidou uma nova cultura administrativa baseada no planejamento, na responsabilidade e na transparência da gestão fiscal”. Além da LRF, No Brasil, a transparência fiscal é estruturada por um conjunto de normas com diferentes níveis hierárquicos que estabelecem mecanismos de divulgação e controle das informações públicas, Entre os principais instrumentos legais destacam-se a Constituição Federal de 1988 que estabelece normas amplas de transparência para a administração pública, e a Lei Complementar nº 131/2009 e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), entre outras normas subsidiárias que regulamentam e organizam o modelo fiscal brasileiro.

4. IMPLEMENTAÇÃO DA LRF E SEU CONTEXTO HISTÓRICO

Conforme Kohama (2016), a Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), surgiu em um momento decisivo da história econômica e institucional brasileira, que foi entre as décadas de 1980 e 1990, e o país enfrentava dificuldades recorrentes relacionadas ao equilíbrio das contas públicas, com grandes déficits orçamentários, crescimento da dívida pública e fragilidade nos mecanismos de controle sobre os gastos

governamentais. Nessa época, a gestão fiscal nos diferentes níveis de governo ainda carecia de planejamento e acompanhamento das finanças públicas, o que resultava em rombos fiscais e dificuldades para garantir a manutenção das contas públicas ao longo do tempo (MACIEL, 2021).

Kohama (2016) relata também que antes da LRF, o funcionamento do orçamento público brasileiro estava estruturado a partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 4.320, de 1964, que estabelecia normas gerais para elaboração e execução do orçamento público. Embora essas normas tenham sido fundamentais para organizar o sistema orçamentário brasileiro naquele momento, não se previa mecanismos mais robustos de responsabilização e planejamento fiscal, nem limites claros para despesas, endividamento ou gestão de receitas. Como consequência, ao longo dos anos 1990 diversos estados e municípios passaram a enfrentar dificuldades fiscais significativas, acumulando dívidas e ampliando gastos sem planejamento fiscal consistente (KOHAMA, 2016).

A partir da estabilização econômica solucionada pelo Plano Real, em 1994, tornou-se necessário a necessidade de estabelecer regras mais rígidas para o controle das finanças públicas no Brasil, com o controle da inflação, tornou-se mais difícil utilizar mecanismos inflacionários como forma indireta de ajuste fiscal, o que expôs de maneira mais clara os desequilíbrios estruturais existentes nas contas governamentais. (MACIEL, 2021).

Com esse cenário, a adoção de mecanismos institucionais capazes de promover maior domínio fiscal passou a ser vista como elemento essencial para garantir estabilidade econômica e fortalecer a credibilidade das instituições públicas brasileiras. (LEROY; BRUNOZI JÚNIOR; ÁVILA, 2021), foi nesse contexto que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi elaborada e aprovada, representando uma mudança significativa na forma como o Estado brasileiro passou a organizar sua política fiscal.

A lei estabeleceu um conjunto de regras voltadas ao planejamento, à transparência e ao controle das contas públicas, elaborando instrumentos que passaram a exigir maior responsabilidade dos gestores públicos na condução da política fiscal. (KOHAMA, 2016). Entre suas principais mudanças destacam-se a definição de limites para despesas com pessoal, a regulamentação do endividamento público, a exigência de metas fiscais e a criação de relatórios periódicos voltados ao acompanhamento da execução orçamentária e da gestão fiscal (MACIEL, 2021), a implementação dessas regras exigiu um processo gradual de adaptação por parte dos entes federativos, uma dessas regras estabelecidas pela LRF colocou limites específicos para gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida e definiu mecanismos

de ajuste para os casos em que esses limites forem ultrapassados. (MESQUITA; AZEVEDO, 2024).

Além disso, a LRF instituiu instrumentos de acompanhamento fiscal, como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal, que passaram a ser divulgados periodicamente com o objetivo de ampliar o controle externo da situação financeira dos entes públicos. (MESQUITA; AZEVEDO, 2024). Outro instrumento central da LRF foi o fortalecimento da transparência fiscal como princípio estruturante da gestão pública (KOHAMA, 2016), a lei ampliou significativamente as exigências de divulgação de informações sobre receitas, despesas e planejamento orçamentário, contribuindo para aproximar a sociedade das decisões relacionadas ao uso dos recursos públicos. (PESSOA; SOUZA; SOUZA, 2024), diante disso, a transparência passou a ser vista não apenas como obrigação administrativa, mas como um instrumento para fortalecer os mecanismos de vigilância e ampliar as possibilidades de controle social sobre a atuação governamental (PESSOA; SOUZA; SOUZA, 2024).

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A contextualização do período histórico de criação e implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal é fundamental para interpretar os resultados observados na gestão fiscal brasileira ao longo das últimas décadas, ao estabelecer limites para despesas, mecanismos de planejamento e instrumentos de transparência, a LRF buscou sanar problemas que historicamente marcaram a administração das finanças públicas no país (KOHAMA, 2016). Carvalho (2024) sugere analisar a transparência fiscal a partir desse entendimento temporal permitindo compreender não apenas os avanços institucionais proporcionados pela norma, mas também os desafios históricos que ainda persistem na sua aplicação prática pelos diferentes entes federativos.

A análise realizada neste estudo demonstra que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe um marco institucional essencial para a consolidação e implementação da transparência na gestão fiscal brasileira, ao estabelecer regras rígidas para o planejamento das contas públicas e mecanismos de transparência e divulgação das informações fiscais, a LRF contribuiu para alterar significativamente a forma como os governos conduzem a gestão dos recursos públicos, exigindo planejamento, acompanhamento da execução enquanto vigente e avaliação e transparência de efetividade dos gastos públicos.

Esse resultado vai de encontro com o referencial teórico apresentado, que demonstrou como o marco institucional brasileiro estruturou instrumentos normativos voltados à

transparência fiscal, desde a Constituição Federal à LRF e até as normas secundárias que regulamentam as ações de transparência.

Além disso, os resultados observados confirmam os argumentos discutidos no referencial teórico, no ponto que trata da relação entre transparência fiscal e governança das finanças públicas. De acordo com o que indica Mesquita e Azevedo (2024), a divulgação sistemática de informações fiscais amplia as possibilidades de participação cidadã nos processos orçamentários e fortalece os mecanismos de accountability pública, sendo um exemplo prático disso a institucionalização e divulgação de relatórios fiscais periódicos em portais de transparência e até mesmo audiências públicas evidencia a tentativa de transformar a transparência em elemento estruturante da gestão pública.

Nesse sentido, instrumentos como portais de transparência e audiências públicas orçamentárias representam avanços importantes na ampliação do acesso da sociedade às informações fiscais. Esses mecanismos permitem que cidadãos e instituições de controle acompanhem a execução das políticas públicas e avaliem a utilização dos recursos governamentais Maciel (2021, p. 45).

Entretanto, Azevedo (2024) e Carvalho (2024) apontam que a efetividade desses instrumentos ainda apresenta variações significativas entre os entes federativos. Conforme apontado por Carvalho (2024), muitos municípios brasileiros enfrentam dificuldades para disponibilizar informações completas e atualizadas em seus portais institucionais. Embora existam mecanismos formais de transparência previstos na legislação, a efetividade do controle social depende da capacidade institucional dos governos para garantir acesso real às informações públicas. Esse aspecto pode ser interpretado à luz da discussão apresentada no referencial teórico, que relaciona transparência pública e accountability.

Outro ponto relevante identificado por Maciel (2021) e os demais autores já mencionados, é a complexidade das informações fiscais divulgadas pelo governo, os dados disponibilizados apresentam linguagem técnica e contábil que dificulta a compreensão por grande parte da população que não tem familiaridade com o assunto. Nesse contexto, a transparência formal pode não se converter automaticamente em transparência material sem a facilitação e adequação da informação por parte dos entes públicos

Assim, os resultados deste estudo intensificam o argumento de que a transparência fiscal deve ser entendida como processo institucional contínuo, que envolve não apenas a existência de normas, mas também a construção de capacitação administrativa, tecnológica para ser capaz de garantir acesso efetivo da sociedade às informações públicas.

Após isso, é desmistificado o senso comum de que a transparência fiscal no Brasil não é efetiva por conta de brechas normativas, mas identificamos que os obstáculos vão desde a sua implementação, linguagem rebuscada, falta de modernização dos sistemas de informação governamentais, desenvolvimento da capacidade técnica dos entes federativos precária e da necessidade da ampliação das iniciativas de educação fiscal voltada à população são peças essenciais para que a lei tenha sua efetiva eficácia.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto social e fiscal Brasileiro no qual a Lei de Responsabilidade Fiscal surgiu, representou um marco institucional relevante ao estabelecer regras voltadas ao planejamento, ao controle e à divulgação das informações fiscais, contribuindo para a consolidação de uma regra administrativa fundamentada em responsabilidade e prestação de contas.

Desse modo, concluímos que a transparência fiscal não se limita a um requisito formal da administração pública, mas constitui elemento fundamental para o desenvolvimento social e transparente, como destaca Maciel (2021, p. 45), “a Lei de Responsabilidade Fiscal consolidou uma nova cultura administrativa baseada no planejamento, na responsabilidade e na transparência da gestão fiscal”, o autor reforça a importância desses instrumentos para a governança pública.

Além disso, estudos como o de Leroy, Brunozi Júnior e Ávila (2021) indicam que a ampliação da transparência governamental contribui não só para criação de uma cultura administrativa eficaz e responsável, ainda aproxima a sociedade do Estado e estimula a participação cidadã e o controle social sobre a atuação governamental, aumentando a credibilidade da sociedade nas instituições públicas.

Por fim, o estudo também aponta caminhos para futuras investigações, como pesquisas comparativas entre municípios de diferentes portes, bem como análises sobre o uso de novas tecnologias de monitoramento fiscal por prefeituras e órgãos de controle, como também a efetividade de treinamento específico sobre a execução da lei para servidores que atuam diretamente com a transparência fiscal. Diversas linhas de pesquisa relacionadas podem contribuir para aprofundar a compreensão sobre como a capacidade institucional influencia a qualidade da transparência pública e a efetividade do controle social sobre as finanças públicas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 jan. 2025.

BRASIL. **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.** Brasília: Presidência da República, 1964. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/14320.htm. Acesso em: 10 jan. 2025.

BRASIL. **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.** Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2000. Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm. Acesso em: 10 jan. 2025. em:

BRASIL, **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do art. 216 da Constituição Federal** e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm. Acesso em: 10 jan. 2025.

CARVALHO, Juliana Aparecida Sousa. **Transparência e accountability na esfera subnacional: um olhar sobre os portais das assembleias legislativas estaduais brasileiras.** Reflexión Política, v. 26, n. 53, 2024.

KOHAMA, Heilio. **Contabilidade pública: teoria e prática.** 15. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

LEROY, Rodrigo Silva Diniz; BRUNOZI JÚNIOR, Antônio Carlos; ÁVILA, Lucimar Antônio Cabral de. **Países mais transparentes são mais democráticos? Contabilidade, Gestão e Governança,** v. 24, n. 1, 2021.

MACIEL, Caroline Stéphanie Francis dos Santos. **Gestão fiscal, transparência e accountability: novos desafios com a crise da Covid-19.** Revista Vertentes do Direito, v. 8, n. 1, 2021.

MESQUITA, Tiemi Suzuki; AZEVEDO, Ricardo Rocha de. **Level of transparency at public budget hearings in large municipalities.** Advances in Scientific and Applied Accounting, v. 17, n. 2, 2024.

SIQUEIRA, Guilherme; FRANCE, Guilherme; BRANDÃO, Bruno. **Brazil Retrospective 2024.** Transparência Internacional – Brasil, 2025.